

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA
MOLDOVA

COMPETITIVITATE
INSTITUȚIONALĂ ȘI
CREAREA UNUI
MEDIU DE LUCRU
SĂNĂTOS

Program de activitate 2022

Chișinău 2021

ISSN 2587-3350
E-ISSN 2587-3369
DOI 10.5281/zenodo.5803343

"APROB"
Ministrul Culturii
Sergiu PRODAN

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

COMPETITIVITATE INSTITUȚIONALĂ ȘI CREAREA UNUI MEDIU DE LUCRU SĂNĂTOS

Program de activitate
2022

Director general
Renata COZONAC

Chișinău
2021

CUPRINS

1. PROFILUL INSTITUȚIONAL – IDENTITATE DIN PERSPECTIVA PERCEPȚIEI COMPLEXE A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA.....	7
<i>MISIUNEA</i>	7
<i>VIZIUNEA</i>	8
<i>VALORILE</i>	8
<i>OBIECTIVE GENERALE ALE CNCRM</i>	8
<i>RISCURI ÎN REALIZAREA DIRECTORIILOR PROFESIONALE</i>	9
2. ACTIVITĂȚI PROFESIONALE DE BAZĂ PENTRU ANUL 2022.....	10
SERVICIILE ȘI PRODUSELE CNCRM – ORIENTARE PENTRU COMPETITIVITATE PROFESIONALĂ ÎNTR-UN MEDIU DE LUCRU SĂNĂTOS.....	10
I. DEPOZITUL LEGAL – FOND/COLECȚIE INTANGIBILĂ AL PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL SCRIS	10
II. STATISTICA EDITORIALĂ – INSTRUMENT MANAGERIAL, DE PROMOVARE ȘI DE VALORIFICARE A PRODUCȚIEI EDITORIALE.....	12
III. ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE DE IDENTIFICARE A DOCUMENTELOR.....	13
IV. CENTRU AL CATALOGĂRII ÎNAINTEA PUBLICĂRII (CIP)	16
V. AGENȚIE BIBLIOGRAFICĂ NAȚIONALĂ: PRIORITĂȚI ALE ANULUI 2022.....	17
VI. ARHIVĂ NAȚIONALĂ A DEPOZITULUI LEGAL.....	19
VII. CONTRIBUȚII PENTRU BAZA DE DATE UNESCO INDEX TRANSLATIONUM	20
3. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC	21
I. PRIORITĂȚI ALE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ÎN ANUL 2022.....	21
II. MARKETING. ADVOCACY. ACTIVITĂȚI PROMOȚIONALE	22
4. ASOCIERI ȘI PARTENERIATE PROFESIONALE	24
I. CNCRM ÎN CONTEXTUL PARTENERIATELOR NAȚIONALE.....	24
II. COOPERĂRI ȘI COLABORĂRI LA NIVEL INTERNAȚIONAL.....	26
III. PUBLICAȚII EDITATE SUB EGIDA CNCRM ÎN ANUL 2021.....	27
5. MANAGEMENTUL LA CNCRM.....	28
I. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL.....	28
II. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.....	30
III. GESTIUNEA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ. ACTIVITĂȚI AUXILIAR-ADMINISTRATIVE	31
ANEXE	32
ANEXA NR 1	
PLANUL CERCETĂRIILOR EFECTUATE LA CNCRM	32
ANEXA NR 2	

PROGRAM DE ACTIVITATE A CONSILIULUI COORDONATOR CNCRM	34
ANEXA Nr 3	
PROGRAM DE FUNCȚIONARE A ȘCOLII CNCRM-FORM	35

Abrevieri și acronime

ABRM	Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
ADL	Arhiva Depozitului Legal a CNRM
BNRM	Biblioteca Națională a Republicii Moldova
CBN	Consiliul Biblioteconomic Național
CIP	Cataloguing in Publication = Catalogare Înaintea Publicării
CNCRM	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
CT nr. 1	Comitetul Tehnic nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"
CZU	Clasificare Zecimală Universală
DLRM	Depozitul Legal al Republicii Moldova
ISBN	International Standard BookNumber = Număr Internațional Standard al Cărții
ISMN	International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard al Muzicii tipărite
ISSN	International Standard Serial Number = Număr Internațional Standard al Serialelor
SNB	Sistemul Național de Biblioteci
TIC	Tehnologii informaționale și de comunicare

1. Profilul instituțional – identitate din perspectiva percepției complexe a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este principala instituție de stat care deține o valoroasă colecție documentară națională scrisă, activând în baza art. 19 din "Legea cu privire la activitatea editorială"(Nr 939/2000), cu modificările și completările ulterioare. Camera Națională a Cărții se află în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Misiunea

Instituție cu statut deosebit – *infrastructură bibliografico-electronică națională*, CNCRM are misiunea de a constitui, dezvolta, administra, cerceta și prezerva patrimoniul documentar național – Depozitul Legal/Fondul Intangibil (cărți, publicații seriale, carte veche, incunabule, hărți, fotografii, materiale audio-vizuale, resurse electronice), tipărit pe teritoriul Republicii Moldova, de a efectua controlul bibliografic național, de a valorifica producția editorială națională sub aspectul cercetării statistice și bibliografice.

Instituție care administrează patrimoniul documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărți, fotografii, materiale audio-vizuale și resurse electronice) și arhivează/promovează producția editorială din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:

- organizarea Depozitului Legal, sursă documentară esențială pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale;
- efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
- contabilizarea statistică și bibliografică a producției editoriale;

- asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional /editorial / statistic internațional.

CNCRM se află în slujba culturii, educației și a cercetării prin prestarea de servicii/produse instituțiilor editoriale, informațional-documentare, comunității, contribuind la dezvoltarea socială, culturală și economică a țării.

Viziunea

Instituție consecventă și transparentă, care arhivează, gestionează și valorifică o parte importantă a patrimoniului cultural național scris, capabilă să întărească prin activitățile sale identitatea culturală, actor activ în consolidarea societății moderne și informate, în transformarea cunoștințelor în cunoaștere prin resurse, servicii și produse.

Valorile

Transparența actului profesional și administrativ; *onestitatea și integritatea* în exercitarea funcțiilor; *respect* față de utilizatori și orientarea către nevoile acestora; *professionalism și inovație* în activitate; *calitatea* serviciilor în sprijinul comunității; *imparțialitate și obiectivitate* în activitate; respectarea normelor *eticii și deontologiei* profesionale; *flexibilitate, adaptabilitate și dinamism*; *cooperare și comunicare* intra- și interinstituțională, locală, regională, națională și internațională; *creativitate* în găsirea de soluții și alternative; *educație* pe toată durata vieții.

Obiective generale ale CNCRM

- asigurarea prezenței tuturor componentelor patrimoniului documentar național în colecțiile CNCRM – indiferent de suport și tip;
- crearea de colecții și arhive digitale, integrarea lor în rețele digitale naționale și internaționale;
- implementarea/valorificarea indicatorilor de performanță specifici agențiilor bibliografice naționale privind prezervarea, conservarea, și valorificarea DL.

Reieșind din obiectivele generale, pentru anul 2022 sunt stabilite următoarele linii directoare:

- maximizarea valorii, eficienței și impactului serviciilor și produselor informațional-bibliografice oferite în bază de TIC, la distanță;
- construirea unui mediu digital de căutare și de regăsire a informațiilor;
- orientarea/înscrierea serviciilor/produselor CNCRM în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile 2030;
- incluziunea digitală a personalului de specialitate;
- dezvoltare de proiecte, parteneriate, a colaborărilor profesionale la nivel național și internațional.

Riscuri în realizarea directoriilor profesionale

- situația sanitaro-epidemiologică nefavorabilă activității profesionale;
- instabilitatea economică la nivel național și regional;
- ne-prezentarea sau prezentarea de către solicitanți a informațiilor/documentelor neconforme și depășirea termenilor legali;
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională;
- activități neplanificate;
- fluctuația personalului și diminuarea numărului de specialiști calificați;
- deficiențe în funcționalitatea sistemului informațional al CNCRM;
- solicitări ad-hoc din partea instituțiilor editoriale;
- reticența din partea personalului privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul CNCRM.

2. Activități profesionale de bază pentru anul 2022

Serviciile și produsele CNCRM – orientare pentru competitivitate profesională într-un mediu de lucru sănătos

I. Depozitul Legal – fond/colecție intangibilă al patrimoniului cultural național scris

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
1.1	Activități de recepționare, evidență și repartizare a documentelor DLRM, recepționate conform prevederilor Legii cu privire la activitatea editorială (Nr 939/2000, art. 18, (exemplare de depozit legal):		Renata Cozonac Ludmila Hometkovski	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ evidența sistematică a prestatorilor de DLRM (baza de date) ■ depistarea și completarea edițiilor lipsă în ADL 		Ludmila Hometkovski Tatiana Marițoi	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ comunicarea cu editorii în vederea asigurării plenitudinii DLRM (atenționarea producătorilor de publicații; informații către factorii de resort etc.) 		Ludmila Hometkovski Tatiana Marițoi	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ repartizarea exemplarelor DLRM deținătorilor 		Ludmila Hometkovski	

Activități profesionale de bază pentru anul 2022

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
1.2	Aplicarea prevederilor "Legii Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială" privind colecționarea și difuzarea DLRM (informarea instituțiilor editoriale, difuzarea practică, relații de colaborare cu bibliotecile vizate etc.)	Pe parcursul anului	Valentina Chitroagă Renata Cozonac	
1.3	Monitorizarea situației privind recepționarea DLRM de către instituțiile, stipulate în "Legea Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială" și realizarea activităților în scopul completării lipsurilor	Pe parcursul anului	Ludmila Hometkovski Tatiana Marițoi	
1.4	Identificarea publicațiilor care fac obiectul Depozitului Legal, apărute peste hotare la solicitarea editorilor din Republica Moldova	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
1.5	Sintetizarea statisticii pe marginea recepționării DL în domeniul biblioteconomiei, informării și documentării	Pe parcursul anului	Tatiana Marițoi Margareta Diaconu	
1.6	Prezentarea sintezei statistice privind situația recepționării Depozitului Legal, anual, Ministerului Culturii, altor factori interesați	Decembrie	Renata Cozonac Valentina Chitroagă	

II. Statistica editorială – instrument managerial, de promovare și de valorificare a producției editoriale

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
2.1	Evidența și analiza publicațiilor (fișiere etc.). Întreținerea bazei de date în regim automatizat	Pe parcursul anului	Tatiana Marițoi Margareta Diaconu	
2.2	Elaborarea și promovarea către organele de resort, factorii interesați a informațiilor statistice anuale (și altele) asupra activității editoriale naționale	Pe parcursul anului	Tatiana Marițoi Margareta Diaconu	
2.3	A iniția și a promova către factorii interesați (biblioteci și alte instituții) a "Expres-analizei" privind situația statistică a producției editoriale (în format electronic www.bookchamber.md)	Semestrial	Tatiana Marițoi Renata Cozonac	
2.4	Scoaterea de sub tipar a culegerii statistice "Publicațiile Moldovei, 2016-2020"	Aprilie	Valentina Chitroagă Tatiana Marițoi	
2.5	Valorificarea datelor statistice privind producția editorială pe domenii, prin diverse modalități (articole și comunicări, utilizarea paginii WEB etc.)	Pe parcursul anului	Valentina Chitroagă Renata Cozonac Tatiana Marițoi	

III. Atribuirea codurilor internaționale de identificare a documentelor

Nr	Activități, domenii, subiecte	Termen realizare	Responsabil	Note
3.1	Agenție Națională ISBN			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ a atribui coduri ISBN factorilor editoriali 	Pe parcursul anului	Ludmila Hometkovski Renata Cozonac	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ a prezenta informația anuală privind atribuirea numerelor ISBN Agenției Internaționale ISBN 		Renata Cozonac	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ a aplica prevederile "Legii Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială" în cazul publicațiilor, editate fără codul internațional de identificare 	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
	Baza de date "Editorii Moldovei": <ul style="list-style-type: none"> ■ actualizarea înregistrărilor ■ înregistrarea noilor editori, încheierea contractelor 		Renata Cozonac Ludmila Hometkovski	
	Comunicare cu editorii: <ul style="list-style-type: none"> ■ informații cu privire la formulare, modificări, completări, anulări, retransmiteri CIP 	Pe parcursul anului		
3.2	Agenție Națională ISMN			
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ intensificarea procesului de promovare și difuzare a ISMN (analiza pieței editoriale, promovarea sistemului ISMN, a avantajelor deținerii 	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski	

Activități profesionale de bază pentru anul 2022

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	acestui etc.) ✓ atribuire coduri ISMN			
3.3	Agenție Națională ISSN			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ identificarea documentelor seriale, care nu dețin ISSN ■ a întreține relații consultative și informaționale cu Centrul Internațional ISSN (aspecte organizaționale, mediatizare, etc.) 	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski Tatiana Marițoi	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ a promova avantajele deținerii ISSN printre factorii editoriali (sistem contracte, materiale promoționale, prezentări la întruniri etc.) 			
	Baza de date "ISSN Moldova" <ul style="list-style-type: none"> ■ actualizarea înregistrărilor ■ înregistrarea noului titlu al serialului în Virtua Client – soft ISSN, încheierea contractelor 	Pe parcursul anului		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ implementarea softului ISSN+ și transferarea datelor din Virtua Client 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ a distribui ISSN editorilor de publicații seriale (ținerea la zi a bazei de date etc.) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ atribuirea revistelor științifice a codului ISSN on-line (avantaje, diseminarea informației în comunitatea 			

Activități profesionale de bază pentru anul 2022

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	științifică etc.)			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ A elabora "Recomandările privind prezentarea codurilor de identificare pe publicații", destinate factorilor editoriali (ISSN, ISSN-L, E-ISSN) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elaborarea tutorialelor pentru editori în scopul informării privind prezențele Republicii Moldova pe portalurile internaționale ISBN, ISMN, ISSN 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promovarea modalităților de atribuire a codului DOI (pentru documentele digitale) (activități de dezvoltare a competențelor editorilor, articole etc.) 	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitroagă	

IV. Centru al Catalogării înaintea Publicării (CIP)

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
4.1	Elaborare și difuzare CIP pentru edițiile-carte în curs de apariție pe teritoriul Republicii Moldova ✓ descriere bibliografică nouă; ✓ descriere bibliografică actualizată	Pe parcursul anului	Ecaterina Gheorghiuță Valentina Chitroagă	
4.2	A amplasa pe pagina WEB a CNCRM materiale informaționale, gen: Ce este CIP? Scopul CIP. Întrebări frecvente privind CIP		Renata Cozonac	
4.3	A asigura funcționalitatea CIP-ului ca instrument indispensabil procesului de informare și documentare (colaborare cu factorii editoriali, accentuarea responsabilității acestora; prezența tuturor elementelor descrierii bibliografice etc.)	Pe parcursul anului	Valentina Chitroagă Ludmila Hometkovski	
4.4	A promova utilitatea CIP în comunitățile bibliotecară și editorială prin diverse modalități (asigurarea accesului la aceste informații prin intermediul paginii WEB CNCRM, rețelelor de socializare) – materiale promoționale, comunicări la reuniuni, articole etc.	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM	

V. Agenție Bibliografică Națională: priorități ale anului 2022

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
5.1	Mentenanță și update a baza automatizată de date bibliografice:	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Secția "Digitizarea Documentelor DL"	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ conversia bazei de date retrospective și a catalogului tradițional al CNCRM 1950-curent 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ asigurarea accesului on-line la textele integrale ale publicațiilor bibliografiei naționale 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ revizuirea criteriilor de selectare a informației pentru componentele bibliografiei naționale (Cronica cărții, Cronica articolelor de revistă, Cronica articolelor de gazetă, Cronica recenziilor) 	Ianuarie	Valentina Chitroagă	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ completarea descrierilor bibliografice ale seriilor cu informații privind acreditarea revistelor, cu date privind disponibilitatea variantei on-line a revistelor 	Pe parcursul anului	Mireya Roșca Tatiana Marițoi	
5.2	A lărgi rețeaua abonaților publicației "Bibliografia Națională a Moldovei" (format tradițional și electronic)	Ianuarie	Echipa CNCRM	
5.3	A implementa noile prevederi ale ISBD privind descrierea bibliografică, a contribui la promovarea și imple-	Pe parcursul anului	Valentina Chitroagă Mireya Roșca	

Activități profesionale de bază pentru anul 2022

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	mentarea acestora în țară (în colaborare cu CT Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare", BNRM)			
5.4	A aplica și a promova schimbările introduse de către IFLA în Clasificarea Zecimală Universală	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă	
5.5	A promova experiențele CNCRM ca lider în domeniul bibliografiei naționale în paginile revistei instituționale, prin intermediul comunicărilor la reuniuni profesionale, articole, informații difuzate partenerilor profesionali	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM	
5.6	A menține rolul de lider în comunitatea bibliotecar-informațională privind problemele clasificării și descrierii bibliografice a documentelor (elaborarea și difuzarea suportului teoretico-metodologic, crearea de instrumente profesionale (tabele de clasificare, recomandări) organizarea reuniunilor profesionale, consultații pentru instituții și individuale, redactarea/recenzarea publicațiilor bibliografice etc.)	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM	

VI. Arhivă Națională a Depozitului Legal

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
6.1	A ține la zi documentele intrate în colecția intangibilă a Depozitului Legal (recepționare, evidență, conservare, reamplasare)	Pe parcursul anului	Tatiana Marițoi	
6.2	Tehnici, programe și acțiuni orientate pentru a asigura o păstrare rațională și durabilă a documentelor din colecții	Pe parcursul anului		
6.3	Aplicarea de tehnici, programe și acțiuni menite să redea integritatea documentelor de patrimoniu (carte veche și bibliofilă, manuscrise, hărți, stampe etc.).	Pe parcursul anului		
6.4	A elabora și a promova propuneri concrete privind gestionarea documentelor ne-tradiționale (CD, etc.) (mobilier pentru conservare etc.)	Mai		
6.5	Activități de promovare și prezentare a valorilor documentare din colecția "Depozit legal CNCRM": articole, prezentări, materiale promoționale, întreținerea rubricii permanente în revista instituțională	Ianuarie-decembrie	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski Valentina Chitoroagă	

VII. Contribuții pentru baza de date UNESCO Index Translationum

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
7.1	A completa baza de date cu traduceri-le editate în Republica Moldova (se-lectarea, descrierea bibliografică, sis-tematizarea, etc.)	Martie	Cristina Chirilov	
7.2	A asigura înregistrarea informației pentru "Index Translationum" în baza condițiilor stabilite de UNESCO (su-port electronic etc.).	Pe parcur-sul anului	Valentina Chitoroagă Cristina Chirilov	
7.3	Intervenții pentru actualizarea infor-mației din baza de date, precum și de pe pagina de acasă a Index Translationum	Aprilie - martie	Valentina Chitoroagă	
7.4	A contribui la promovarea "Index Translationum" în republică (prezen-tări bibliografice, articole în publicații de specialitate, comunicări la reuniuni profesionale)	Pe parcur-sul anului	Valentina Chitoroagă Cristina Chirilov	
7.5	A utiliza diverse posibilități (liste tra-diționale și în format electronic etc.) de difuzare a informației "Index Translationum" pentru factorii intere-sați	Pe parcur-sul anului	Renata Cozonac	
7.6	Integrarea în "Bibliografia Națională a Moldovei" a unui nou compartiment – "Index Translationum – Moldova"	Decembrie		

3. Activitatea de cercetare și transfer tehnologic

I. Priorități ale activității de cercetare în anul 2022

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
3.1.1	Studiu de impact general a activității CNCRM. Analiza pieței serviciilor/produselor oferite comunității	Februarie-martie	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski	
3.1.2	Cercetări statistice: analiza indicatorilor statistici a producției editoriale, studii comparate, analize bibliometrice în funcție de genul documentelor, domenii, autori instituționali etc.	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac	
3.1.3	Cercetări/documentări bibliografice (studii, sinteze etc.)	Pe parcursul anului		
3.1.4	Cercetări biblioteconomice (istoria cărții și a tiparului, valori bibliofile etc.). Studii asupra colecției "Basarabiana"	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac Tatiana Marițoi	
3.1.5	Editarea Revistei Camerei Naționale a Cărții" (elaborare conținut, cumularea materialelor, activități de redactare și machetare, implicație pentru editare etc.) Nr 1/2 2022	Pe parcursul anului, ed. semestrială	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac Ludmila Hometkovski Ludmila Corghenci	

Activitatea de cercetare și transfer tehnologic

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
3.1.6	Elaborarea și publicarea articolelor științifice și promoționale (în funcție de direcțiile de activitate)	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM (cel puțin câte 1 articol)	
3.1.7	Activități de transfer tehnologic: inovații practice, servicii noi implementate, contribuții pentru optimizarea activității bibliografice în biblioteci		Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	

II. Marketing. Advocacy. Activități promoționale

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
3.2.1	Elaborarea politicii de comunicare a CNCRM	Martie	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski Valentina Chitoroagă	
3.2.2	Efectuarea a două studii asupra nivelului de satisfacție a utilizatorilor CNCRM privind serviciile/produsele oferite	Aprilie Octombrie		
3.2.3	Aplicarea elementelor de identitate instituțională (logo, modalități de prezentare în PPT etc.			
3.2.4	Actualizarea și difuzarea setului de materiale promoționale:			
	Registrul internațional al editorilor: prezențe ale Republicii Moldova	Februarie		

Activitatea de cercetare și transfer tehnologic

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coduri internaționale ale documentelor 	Martie		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inaugurarea pe pagina WEB CNCRM a unui meniu privind întrebările frecvente, curente, actuale și repetate (destinat editorilor, personalului de specialitate din biblioteci) 			
3.2.5	Inițierea, editarea și promovarea colecției de materiale consultativ-metodologice: "Probleme de catalogare și clasificare a documentelor. Cazuri dificile"		Valentina Chitoroagă	
3.2.6	Valorificarea potențialului promoțional al paginii WEB CNCRM (servicii, oferte, patrimoniu etc.)	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
3.2.7	Eficiențizarea activităților de advocacy, accentuarea impactului acestora			
3.2.8	Contribuții la promovarea imaginii profesionale a CNCRM (organizarea Zilei ușilor deschise, prezentări asupra publicațiilor CNCRM, promovarea bazelor de date etc.)		Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
3.2.9	Implicare pentru elaborarea proiectelor culturale și promovarea acestora către potențialii finanțatori	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	

4. Asocieri și parteneriate profesionale

I. CNCRM în contextul parteneriatelor naționale

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
4.1.1	Eficientizarea relațiilor de colaborare cu BNRM privind crearea platformei informaționale naționale	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
4.1.2	Relații de colaborare cu bibliotecile universitare, publice teritoriale etc. (suport informațional, redactarea și recenzarea publicațiilor și alte activități)	Februarie-noiembrie	Renata Cozonac	
4.1.3	Implicații în activitatea Consiliului Biblioteconomic Național (CBN): <ul style="list-style-type: none"> ▪ președinte al comisiei CBN (participare la ședințe, analiza documentelor reglatoare, alte sarcini) ▪ participare la elaborarea documentelor, destinate implementării prevederilor Legii cu privire la Bibliotecă ▪ alte activități reprezentative 	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
4.1.4	Colaborări profesionale cu Centrul de Formare Continuă din cadrul BNRM în scopul formării profesionale continue a bibliotecarilor	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă	

4. Asocieri și parteneriate profesionale

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
4.1.5	Colaborări profesionale cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
4.1.6	Implicare în activitatea Comitetului Tehnic nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare" (elaborări și promovări de standarde, informare și documentare pe marginea schimbărilor și modificărilor în standardele internaționale de profil etc.)	În funcție de programul de activitate al CT Nr 1	Valentina Chitoroagă	
4.1.7	Colaborări cu Asociația Editorilor din Republica Moldova: activități colaborative de promovare a producției editoriale, expoziții, activități educaționale și altele	Pe parcursul anului		

II. Cooperări și colaborări la nivel internațional

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
4.2.1	Relații profesionale cu Agențiile Internaționale ISBN, ISMN și ISSN: consultații, metodologii, elaborarea și prezentarea informațiilor solicitate etc.	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
4.2.2	Întreținerea corespondenței, schimb de experiența și publicații, relații de parteneriat cu Centrele similare din alte țări			
4.2.3	Participări la conferințe și alte reuniuni profesionale internaționale (conferința anuală IFLA, reuniunea anuală ISBN, ISSN)		Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
4.2.4	Promovarea fasciculelor bibliografiei naționale drept instrument de informare asupra fluxului editorial din Republica Moldova	Pe parcursul anului	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski Mireya Roșca	

III. Publicații editate sub egida CNCRM în anul 2021

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
4.3.1	Bibliografia Națională a Moldovei: ediție lunară	Lunar	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	
4.3.2	Bibliografia Națională a Moldovei: Seriale	Anual		
4.3.3	Revista CNCRM	Semestrial		
4.3.4	Anul editorial 2021: situații statistice	Februarie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă	

5. Managementul la CNCRM

I. Managementul organizațional

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
5.1.1	A elabora/ a revizui/a monitoriza componenta documentară a cadrului organizațional (strategia de dezvoltare, politici, programe, rapoarte, sinteze, fișe ale posturilor etc.)	Pe parcursul anului	Managerii superiori și funcționari	
5.1.2	A elabora/actualiza și a promova spre aprobare documentele reglementare:			
	<ul style="list-style-type: none"> ▀ actualizarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor ▀ indicatori de performanță ai CNCRM: elaborare în baza prevederilor standardelor; implementare 	Februarie-martie	Managerii superiori și funcționari	
5.1.3	A revizui cadrul documentar tehnologic al CNCRM privind elaborarea compartimentelor Bibliografiei naționale (Cronica articolelor de gazete, Cronica articolelor de reviste)	Aprilie		
5.1.4	A elabora documentul tehnologic "Procese și operații tehnologice la CNCRM"	Mai-iunie	Managerii superiori și funcționari	

5. Managementul la CNCRM

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
5.1.5	A asigura funcționarea Consiliului Coordonator CNCRM (Anexa Nr 3):		Ludmila Hometkovski Valentina Chitoroagă	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ elaborarea/aprobarea Programului anual al Consiliului Coordonator 	Ianuarie		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ organizarea ședințelor Consiliului Coordonator, informarea membrilor Consiliului Coordonator, controlul îndeplinirii deciziilor Consiliului Coordonator 	Pe parcursul anului	Ludmila Hometkovski	
5.1.6	A asigura transparența în funcționarea instituției și în activitatea profesională	Pe parcursul anului	Managerii funcționali	

II. Managementul resurselor umane

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
5.2.1	A elabora și aproba Politicile de formare continuă a personalului CNCRM	Februarie-martie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
5.2.2	A sprijini procesul de atestare/confirmare a gradelor de calificare al personalului CNCRM (consultații, asigurarea funcționării comisiei instituționale etc.)		Renata Cozonac	
5.2.3	Evaluarea rezultatelor activității profesionale a angajaților CNCRM pentru anul 2021. Identificarea celui mai bun angajat și celui mai bun serviciu	Ianuarie-februarie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă Ludmila Hometkovski	
5.2.4	Susținerea și încurajarea dezvoltării competențelor profesionale ale personalului CNCRM prin educația formală, non-formală și informală: <ul style="list-style-type: none"> ■ asigurarea funcționării Școlii de Formare Continuă a personalului CNCRM – "CNCRM-FORM" (Anexa Nr 3) 	Pe parcursul anului	Valentina Chitoroagă	

III. Gestiunea financiară și patrimonială. Activități auxiliare administrative

<i>Nr</i>	<i>Activități, domenii, subiecte</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Note</i>
5.3.1	A perfecționa modul de elaborare a bugetului pentru anul 2022	Decembrie	Elena Macovei	
5.3.2	A aplica contracte de responsabilitate materială față de angajații CNCRM	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
5.3.3	A aplica principiile fundraising-ului în scopul atragerii surselor suplimentare de finanțare a CNCRM	Pe parcursul anului	Renata Cozonac	
5.3.4	Analiza indicatorilor financiari. Prezentarea dării de seama secției financiare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării			
5.3.5	A asigura condiții de muncă optime, instrumente necesare pentru personalul CNCRM		Renata Cozonac Valentina Chitoroagă MacriniciEfimia	
5.3.6	A aplica cu strictețe regulile de protecție a muncii, securitate anti-incendiară și protecție civilă			

Anexe

Anexa Nr 1

Planul cercetărilor efectuate la CNCRM

<i>Nr</i>	<i>Direcția. Problema. Tema.</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Sursa de finanțare</i>	<i>Impact preconizat. Rezultat</i>	<i>Note</i>
1. Management informațional-biblioteconomic:						
1.1	Managementul strategic în activitatea instituției	2022	Renata Cozonac Valentina Chitroagă	CNCRM	Elaborarea noului plan strategic 2024-2025	
1.2	Identificarea și valorificarea creativității personalului CNCRM	2022	Managerii funcționali	CNCRM	Comunicări, articole	
2. Identificarea bibliografică a documentelor:						
2.1	Descrierea bibliografică a documentelor tradiționale și ne-tradiționale (electronice, AV etc.). Aplicații ISBD	2022	Renata Cozonac Valentina Chitroagă	CNCRM	Implementarea noilor prevederi ISBD. Recomandări în sprijinul activității bibliotecilor	
2.2	Schimbări și modificări în CZU: alinieri și implementări. Obținerea statutului de membru al Consorțiului internațional CZU	2022	Valentina Chitroagă	CNCRM	Articole, comunicări, acțiuni de formare. Stabilirea relațiilor profesionale cu Consorțiul CZU	
2.3	Analize bibliometrice ale lucrărilor în bi-	2022	Tatiana Marițoi	CNCRM	Articole, comuni-	

Anexe

<i>Nr</i>	<i>Direcția. Problema. Tema.</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Sursa de finanțare</i>	<i>Impact preconizat. Rezultat</i>	<i>Note</i>
	blioteconomie, informare, documentare (pentru anul 2022)				cări, recenzii	
3. Informatizarea activităților CNCRM:						
3.1	Baze de date speciale ale CNCRM: conceptualizare, promovare	2022	Renata Cozonac	CNCRM	Comunicări. Articole. Aplicații practice	
3.2	eConținuturi create de CNCRM	2022	Renata Cozonac	CNCRM	Utilizarea potențialului informațional, promoțional și comunicațional al paginii WEB CNCRM. Promovarea experiențelor la acest capitol prin comunicări, articole.	
3.3	E-bibliografia națională: concept și implementări	2022	Valentina Chitoroagă Renata Cozonac	CNCRM	Elaborarea/difuzarea și asigurarea accesului la edițiile bibliografiei naționale în format electronic	
4. Contabilizarea statistică a patrimoniului documentar național						
4.1	Anul editorial 2021: indicatori statistici și relaționali	2022	Tatiana Marițoi Margareta Diaconu	CNCRM	Contabilizări statistice. Comunicare. Articole	

Anexa Nr 2

Program de activitate a Consiliului Coordonator CNCRM

<i>Nr</i>	<i>Tema, probleme</i>	<i>Termen</i>	<i>Responsabil</i>
1.	CNCRM în anii 2021 și 2022: realizări și orientări de perspectivă	Ianuarie	Valentina Chitoroagă
2.	Formarea profesională continuă a personalului CNCRM: studiul necesităților, oferta educațională, activități educaționale	Lunar	
3.	CNCRM: colaborări și cooperări naționale și internaționale	Februarie	Renata Cozonac Ludmila Hometkovski
4.	Sinteze și analize asupra activității serviciilor funcționale	Martie, aprilie, mai	Manageri funcționali
5.	Discuții pe marginea proiectelor politicilor instituționale (de cercetare, de formare continuă a personalului, de comunicare	Martie-aprilie	Managerii funcționali
6.	Cadru de reglementare a CNCRM: analize, îmbunătățiri	August	Managerii funcționali
7.	Managementul resurselor umane la CNCRM	Septembrie	Renata Cozonac
8.	Impact instituțional, național și internațional al activității de cercetare la CNCRM	Octombrie	Renata Cozonac Valentina Chitoroagă
9.	Sistemul editorial în Republica Moldova: parteneriate CNCRM	Noiembrie	Renata Cozonac
10.	Implicații ale CNCRM în activitatea Comitetului Tehnic nr.1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"	Decembrie	Valentina Chitoroagă
11.	Informații profesionale asupra vizitelor de documentare, participării la reuniuni științifice, stagii etc.	Pe parcursul anului	Echipa CNCRM

Program de funcționare a Școlii CNCRM-form

<i>Nr</i>	<i>Subiect instruire</i>	<i>Forma și metode instruire</i>	<i>Formator</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Note</i>
<i>I. Modul "Activitate informațional-bibliografică"</i>					
1.	Evaluarea impactului activității CNCRM	Atelier profesional	Valentina Chitoroagă Ludmila Corghenci	Februarie	
2.	Cum se scrie un articol științific	Training profesional		Martie	
3.	Indicatori de performanță: implementări ale standardului național la CNCRM	Prezentare. Demonstrații		Martie	
4.	ISBD privind descrierea bibliografică, abrevieri	Analiza standardelor	Efimia Macrinici	Mai	
5.	CZU: modificări, completări	Prezentare Mostre practice	Valentina Chitoroagă	Noiembrie	
6.	Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului	Ateliere practice	Renata Cozonac	Trimestrial	
<i>II. Modul "Cultura managerială și arta socializării"</i>					
7.	Comunicare profesională. Artă prezentării: socializare, limbaj, auto-cunoaștere	Training	Ludmila Corghenci	Februarie	
8.	Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030: implicații ale CNCRM	Training	Ludmila Corghenci	Aprilie	
9.	Știința Deschisă: componente. Abordări specifice CNCRM	Training		Mai	

Abrevieri

CNCRM	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
ISBN	International Standard Book Number = Număr Internațional Standard al Cărții
ISSN	International Standard Serial Number = Număr Internațional Standard al Serialelor
ISMN	International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard al Muzicii tipărite
CIP	Cataloguing in Publication = Catalogare Înaintea Publicării
DLRM	Depozitul Legal al Republicii Moldova
CZU	Clasificare Zecimală Universală
ADL	Arhiva Depozitului Legal a CNRM
CBN	Consiliul Biblioteconomic Național
CT Nr 1	Comitetul Tehnic nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"
ABRM	Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
SNB	Sistemul Național de Biblioteci
BNRM	Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Centrul de management

Elaborare:

Renata Cozonac

Ludmila Hometkovski

Valentina Chitroagă

Contacte

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, et. 2

Chișinău, MD-2004, Moldova

Tel.: +373 22 000 611

Tel.: + 373 22 000 124

www.bookchamber.md

bookchamber.md@gmail.com

Contacte

Tel.: 022 000124 | 076 066453 (Viber/WhatsApp) | 069 555435 | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Et. 2-3, MD-2004, Chișinău

f i t y in

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

Laborare omnia vincit!

Cauta...

Despre... | Produse și servicii | Publicații | Catalog electronic | Statistica producției editoriale | Fo...

Tutoriale în sprijinul editorilor | Tutoriale în sprijinul bibliotecilor | Contacte | Achitare servicii | E-Contra...

Abonează-te!

Introdu adresa de email pentru a primi ultimele noutăți

Adresă email

Abonare

Trofeul NOTORIUM

Concursul Mărcilor
Recunoscute Notorium
Trademark Awards 2021

Crăciun Fericit și un An Nou 2022 plin de împliniri!

24 decembrie 2021

Frumusețea iernii ce lasă magia Crăciunului să vă cuprindă, cu eşoul colindelor, cu dulcele miris al cozonacilor și cu imaginea celor dragi în suflet, să vă aducă împlinire, iubire și fericire!
Crăciun Fericit și un An Nou 2022 plin de împliniri!

irții din I

Instru

- » Registr...
- » (The G...
- » ISSN P...
- » period...
- » ROAD...
- » acces i...
- » Comu...
- » Națior...
- » Comu...
- » CNCR...

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Program de activitate ... / elaborare : Renata Cozonac (director general), Valentina Chitoroagă, Ludmila Hometkovski ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2021 (Print-Caro SRL). – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-49-511-0.

2022 : Competitivitate instituțională și crearea unui mediu de lucru sănătos. – 2021. – 39 p. – ISBN 978-9975-49-512-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-513-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5803343.

015(478)CNCRM

C 16

**Camera Națională a Cărții
din Republica Moldova**

**Competitivitate instituțională
și crearea unui mediu de lucru sănătos**

Program de activitate 2022

Formatul 60 X 84/8
Coli de tipar 4,53
Coli ed. 1,86
Tiraj 25 ex.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova

Tel.: +373 22 000611, 22 000124

Email: bookchamber.md@gmail.com

<http://www.bookchamber.md>

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Tel.: +373 22 853386 Fax.: +373 22 853387

Email: printcaro@gmail.com